

SHE'RIYATDA TASAVVUFY RAMZ-U TIMSOLLAR TAHLILI VA TALQINI

Farangiz Odinayeva

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti 2-bosqich talabasi.

Firuza Buriyeva

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106523>

Annotatsiya. Mazkur maqolada she'riyatdagi tasavvuf falsafasiga asoslangan qarashlar va so'fiyona she'riyatda eng ko'p uchraydigan ramzlar, ularning ma'no-mazmuni bilan aloqador poetik ifodalar va shuningdek, ijodkor individual uslubidagi o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishi borasida fikrlar berilgan. Ushbu kichik tadqiqot uchun Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Rumi, Hofiz Sheroziy hamda Sa'diy kabi Sharq she'riyatining mumtoz namoyondalarining ijodi obyekt sifatida olindi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, ramz, timsol, iloh, adabiyot, ishq, ruh, inson, shoir.

Tasavvuf – islom tafakkurining chuqur falsafiy oqimi bo'lib, uning asosiy maqsadi insonning ma'naviy poklanishi va ilohiy haqiqatga erishishidir[1]. She'riyat esa bu tasavvufiy g'oyalarni ramz va timsollar orqali ifodalashda muhim vosita bo'lib kelgan[2]. Sharq adabiyotida, xususan, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumi, Ahmad Yassaviy, Hofiz va Sa'diy kabi mutafakkirlarning ijodida tasavvufiy ramzlarning keng qo'llanishi kuzatiladi [1]. Tasavvufning Sharqda keng tarqalishiga bois, uning arab, fors va turkiy tillarda buyuk bir she'riyatni vujudga keltirganidir. VIII—XI asrlarda Robia Adaviya, Mansur Halloj singari ulug' so'fiylar ijodi bilan boshlangan so'fiyona ash'or X—XII asrlarga kelib ulkan bir adabiyotga aylandi, o'ziga xos obrazlar, timsollar olami, alohida ramzlar, uslub va usullar shakllandi [2]. Olimlar tasavvufning adabiyot bilan yaqinlashish sabablarini ko'proq so'fiylarning raqs-u samo majlislari bilan bog'laydilar[1]. Biroq, aytish kerakki, sabab faqat shundan iborat emas. To'g'ri, tasavvuf shayxlari muridlariga ta'sir etish uchun ruboiy, g'azal kabi kichik she'riy janrlardan foydalanganlar [2]. Ba'zan o'zlari so'fiyona g'oyalarga mos asarlar ijod qilib, aksar holda esa xalq orasida yurgan og'zaki ijod namunalari va mashhur shoirlarning she'rlaridan foydalanib, suhbatlarini qizitganlar, so'zlarga yangi ma'no berib, so'fiyona g'oyalar ruhida talqin va tafsir qilib, eshituvchilarni hayajonga solganlar [1]. Bu — masalaning bir tomoni, ya'ni tasavvufning adabiyotga intilishi. Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Gap shundaki, adabiyot ham tasavvuf tomonga qarab intilgan. Tasavvuf g'oyalari keng tarqalgandan keyin u gumanist shoirlarning qalbini rom etdi.

Mart, 2025-Yil

Tasavvufning pok ilohiy ishq haqidagi, haq va haqiqat, najib insoniy hislatlar, kamolot kasb etish haqidagi g'oyalari she'riyat g'oyalariga aylandi — shoirlar qizg'in bir ruh, ko'ngil amri bilan irfoniy g'oyalarni kuyladilar, hisobsiz lirik she'rlar, jahonga mashhur dostonlar, qissalar yaratildi[2]. Tasavvufning bexudlik va ishq konsepsiyasi, soflik, adolat va haqiqat timsoli — Mutlaq ilohga muhabbat zavqi ijod ahliga qattiq ta'sir etdi, insoniyat g'ami bilan qalbi dardga to'lgan isyonkor ruhdagi shoirlarni bir ohangraboday o'ziga tortib, o'rganishli, his hayajonga serob ajoyib she'riyatni vujudga keltirdi. Bu she'riyatning markaziy qahramoni —rindi bebok, Mansur Halloj e'tiqodiga imon keltirgan, o'zini barkamollik cho'qqisida ko'rgan, ruhan ozod kishi edi[1]. **Tasavvuf o'zi Buyuk bir romantik olamdir.** Olamni Mutlaq Parvardigorning ijodi deb qarash, dunyoni Ilohning ko'zgusi deb tushuntirish va barcha go'zalliklar, qudratni Ilohdan deb hisoblash, Borliqni romantik ranglarda, shoirona xayoliy surat — timsollar tarzida, ilohiy nurning porlashidan doimiy harakatda va ijodda deb tasavvur etish — o'zi bir buyuk poeziya. Jami go'zalliklar, yaxshiliklar, ezguliklar manbai mutlaq iloh. Qudrat va kuch, harakat va faoliyat ham undan[2]. Dunyodagi jami husn-u jamol — uning jamolining aksi. Inson go'zalligi Uning jamolining jilvasi, bu jamol olamda qancha ko'p jilo etgan bo'lsa, u shuncha go'zal bo'la oladi.

Inson ruhining go'zallikka, nafosatga tashnaligi Iloh go'zalligiga tashnalik oqibatidir.

Yana buning ichida moddiy go'zallik va ma'naviy go'zallik, g'oya va fikr go'zalligi ham ajralib, e'tiborga olinadi. Xullas, go'zallikdan maqsad tafakkur go'zalligi, ma'naviy go'zallikni anglamoq, oliy javhar—ruhiy azaliga monand narsalarning go'zalligini qabul qilmoqdir...

Kamanl uchiga yetkurmas g'amu anlesha ayyori.

Biyik chekmish magar mayxona tomin sun' me'mori

Xumorim za'fila kahgil isi to yetti mast o'ldum,

Suvalmishdur magar may loyilin mayxona devori.

Xo'sh, bu g'azalda qanday g'oya ifodalangan? May va uning xosiyatlarini ta'riflashdan murod nima? O'z-o'zidan ayonki, Navoiy zikr etgan may biz tasavvur qilgan spirtli ichimlik emas.

Shoir sira ham buni nazarda tutmagan.

To'la kub og'zi may. xurshidelur, guyo teng ochilmish

Chekarla bu iki xurshid lavrin sun' pargori.

May ichmish xonaqoh shayxi, xarobot ahpi aysh aylang,

Ki chiqmish baxya urg'on xirqasilin mablag'i kori.

Bil'aks, o'ta taqvodor va pokdomon bo'lgan Navoiy zamonasining ishratparast, mayxo'r kishilarini qahr-u g'azab bilan tanqid ostiga olib, mast qiluvchi ichimlikni «umm ul-xabois», ya'ni barcha yomonliklar, falokatlar onasi, deb e'lon qilgan[1].

Mart, 2025-Yil

«Hayrat ul-abror» dostonida bo'lsa, badm astlarning masxarali hajviy qiyofasini yaratib, ularni elga sharmanda etgan. Ushbu g'azalda shoir mayni ilohiy ishq— ma'rifat, donish ishtiyoqining avji qiyomi, Yor jamoli mushohadasidan oshiq dilida paydo bo'lgan kuchli zavq — ilhomning, behad xursandlik, sururining ramziy ifodasi sifatida tilga olgan[2]. Xumor bo'lish, mayparastlik ham bu yerda shunga muvofiq. Buyuk nur chashmasidan huzurlanish, visol bexudligi, hayot, tabiat zeboligi hamda aql va tafakkur yetmaydigan, ammo ko'ngil bilan his etiladigan mutlaq ruh mo'jizoti jilvasidan bahramandlik va shunga talpinish sarxushligidir[1].

Ko'ringan mosivo buli emas, balki namudilur,
May ustida hubobu mavj sh akliking namudori.
Hubobu mavj may tahrikidin aohirdurur, lekin
Sukun topg'on vujudi, maydin o'zga kdydadur bori?

Chunki Navoiy e'tiqod qo'ygan falsafiy ta'limotga binoan, olam azaliy va abadiy yagona ruhning o'z-o'zini sevib, o'z jamolini tomosha qilish istagidan paydo bo'lgan ko'zgudir. Birlamchi qudrat porlashidan taralgan nur bu ko'zguda aks etadi, ya'ni moddiy dunyodagi jamiki mavjudot va maxluqot — zarradan quyoshgacha, yeru ko'k, sobitu sayyora shu nur bilan yoritiladi, shu nur tufayli harakatlanadi, muayyan uyg'unlik ichra rivojlanib turadi[2]. Bu ilohiy tajallini shoirlar may timsolida qabul qilganlar. Moddiy dunyo esa, shu tasavvur bo'yicha, jom yoki qadahdir.

Dunyoning rango-rang tozlanishlar, o'zgarish, yangilanishlar, tabiatning turfa sir-u asrori, hodisa-ashyolari, bahoriy uyg'onish, chunonchi, daraxtlarning ko'karib, gullab meva bog'lashi, dasht-u dalaning o't-o'lan bilan qoplanishi, qushlarning mast bo'lib sayrashi, boringki, hayotning barcha nash'u namosi, gurkirab ko'ringan nafas to'foni shu may ummonining mavjlanishi, ko'pirishi deb tushuntirilgan[1]. Inson ham mazkur ko'zguning bir bo'lagi, lekin ruhi mutlaq eng ko'p aks etgan hilqat. Chunki u holiqiyatning sarvari va ganji gavhari, ya'ni «Ikki olam iste'dodining jamuljami» (Bedil).

Quyosh aksimulur hayvon suyida, yo ko'runmishdur
Ravonoso may ichra soqii gulchehra ruxsori.
Fano dayrin ko'ngul istarki, bir-bir piri dayr elg'a
Tugarda bola, shoyal, jur'aye sungay bizning sori.

Inson ruhi shu bois tinimsiz ravishda o'z manbaiga qarab intiladi. Bu intilish dunyoning o'zini idrok etish va o'z-o'zini anglab yetish orqali sodir bo'lgani sababli inson olam hodisalari go'zalligini mushohada etib, cheksiz hayratlanadi. Hayrat esa ashyo-hodisalarni bilib olishga qiziqishni kuchaytirad[2].

Navoiydin fano chun hosil o'lli, qilgasin ey ishq,

Navoiy rishtai jonin mug'anniy udining tori

Shu tariqa, kishi mohiyat-haqiqatni bilish ishtiyoqi bilan yonib, borgan sari ko'proq tashvish-taraddudda bo'ladi. Insonning butun hayotiy faoliyati, ijod va yaratuvchilik qobiliyati, kashfu karomati va fayz-u fazilatlari shu ishqning qudrati deb talqin etilgan.

Tasavvufiy Ramz va Timsollarning Mohiyati Tasavvufiy adabiyotda fikrni bevosita emas, balki ramzlar vositasida ifodalash ko'p uchraydi[1]. Bu uslub oddiy o'quvchiga sirli, faylasuf uchun esa teran ma'no anglatadi. Ushbu ramzlar orqali shoirlar inson ruhiyatining yuksalishi, dunyoviy mayllardan voz kechish, ilohiy haqiqatga yetishish jarayonlarini tasvirlaydilar[2].

Tasavvufiy she'riyatda eng ko'p uchraydigan ramzlar quyidagilar:

1. Sharob va Mayxonalar. Tasavvufiy adabiyotda sharob ilohiy ishq va ma'rifat ramzi hisoblanadi[1]. Mayxo'rlik esa majoziy ma'noda ruhiy sarxushlik, ilohiy haqiqat bilan mast bo'lishni anglatadi. Hofiz va Rumiylar she'rlarida mayxona – tariqat yo'lining boshlanish nuqtasi sifatida talqin qilinadi[2]. **Masalan: May ichmagil, dema sen g'ofil, bu ishq aro, Ishq ahliga harom emas bu jom aro.(Hofiz)**

2. Gul va Bulbul. Gul – ilohiy go'zallik, yuksak haqiqat timsoli bo'lsa, bulbul – ishq va ma'rifat izlovchi oshiq ramzidir [1]. Bulbulning gul atrofida parvona bo'lishi tasavvufda inson qalbining ilohiy haqiqat sari intilishi sifatida tushuniladi [2]. **Bulbul erur har vaqt aning ishqida giryon, Kim, g'amzasi ko'rgach yana gul ro'zi gulshan.(Alisher Navoiy)**

3. Parvona va Sham. Parvona o'zini shamning oloviga urib, yonib ketishi – tasavvufiy ma'noda insonning o'zini yo'q qilib, Haqqa qo'shilish jarayonini anglatadi. Bu obraz ilohiy ishq yo'lidagi fidoyilik, jon fido qilishning ramzi sanaladi.

4. Yo'l va Musofir. Tasavvufiy she'riyatda inson hayoti safarga o'xshatiladi, unda inson – musofir, dunyo esa – foniylar manzil hisoblanadi[1]. Bu ramz yo'lovchining oxir-oqibat haqiqiy manzil – ilohiy haqiqatga yetishishini anglatadi [2]. **Yo'lga chiqdim, oh, manzil qayer, Olam sarob, Haqni izladim bekar...(Ahmad Yassaviy)**

5. Majnun va Layli. Majnun Layliga bo'lgan ishq – insonning ilohiy haqiqatga bo'lgan intilishi va Haq ishqida o'zini yo'q qilish jarayonining timsolidir. Majnun bu yo'lda o'zligini yo'qotib, ishqning o'ziga aylangan.

Tasavvufiy ramzlarning tahlili va talqini

Tasavvufiy she'riyatda ramzlar oddiy so'zlardan iborat bo'lsa-da, ular chuqur falsafiy mazmun kasb etadi.

Mart, 2025-Yil

Ushbu ramzlar orqali shoirlar ilohiy haqiqatni idrok etishning turli bosqichlarini ifodalashgan:

1. Tashqi dunyo va botiniy haqiqat – Ramzlar zohiriy (tashqi) va botiniy (ichki) ma'nolarni ifodalaydi.

2. Ishq va fano – Ishq Haqqa yetishishning asosiy vositasi sifatida ko'riladi [1]. Fano (yo'q bo'lish) esa insonning o'zligini tark etib, mutlaq ilohiy haqiqatga qo'shilishidir.

3. Safar va maqsad – Inson hayoti ramziy safar sifatida talqin qilinadi[2]. Bu safarning maqsadi ilohiy haqiqatga yetishishdir.

She'riyatdagi tasavvufiy ramz va timsollar insonning ilohiy haqiqat sari intilishi, o'zlikni yo'qotish, ruhiy yuksalish va ma'rifatga erishish jarayonlarini aks ettiruvchi kuchli badiiy vositalardir. Bu ramzlar orqali shoirlar o'z zamonlaridagi ijtimoiy va ma'naviy holatni yoritgan holda, insoniyatga mangulikka intilish yo'lida yo'l boshchilik qilganlar. Tasavvufiy adabiyotni va undagi ramzlarni chuqur o'rganish inson tafakkurini boyitadi va ma'naviy mukammallikka yetishish yo'lida katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois tasavvufiy she'riyat har doim insoniyat ma'naviy dunyosining ajralmas qismi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlarni ro'yxati:

1. Jaloliddin Rumi. Masnaviy-Ma'naviy – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyat, 2007.
2. Alisher Navoiy. G'azallar devoni – Toshkent: Fan nashriyoti, 1991.
3. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
4. Farididdin Attor. Mantiq-ut-Tayr – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.
5. Hofiz Sheroziy. G'azallar – Tehron: Adabiyot va san'at markazi, 1985.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH